

ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК.

Собирова Дилфуза Зокоржоновна
научный сотрудник Наманганского государственного
университета

Аннотация: Повысить эффективность работы медико-педагогических кадров вуза, направить их деятельность на привлечение к актуальным проблемам образования в преподавании медицинских наук только студентов, обладающих педагогическим талантом, и учащихся общеобразовательных школ. является одним из механизмов реализации образовательного кластера на практике

Ключевые слова: глобализация, профессиональное образование, интеграционные процессы в системе высшего образования, образовательный кластер, преподавание медицинских наук, технологии, преподавание инфекционных болезней, медицинское мастерство.

В результате происходящей в мире глобализации рынок образовательных услуг приобретает региональное значение в то время, когда понятия пространства и времени теряют свое значение. Сегодня обеспечение рынка услугами профессионального образования высокого уровня становится одним из наиболее актуальных вопросов в регионе. На данный момент образование во всем мире, в том числе и в Республике Узбекистан, превратилось в сферу образовательных услуг, подчиняющуюся рыночным механизмам спроса, предложения, конкуренции, маркетингу и другим законам. Это требует своевременного решения ряда проблем в системе высшего образования,

особенно в педагогическом образовании. Эти процессы оказывают влияние на все области и направления системы образования.

Обеспечение интеграционных процессов в образовательном кластере преподавания медицинских наук требует определения инновационных форм деятельности. На современном этапе образования в медицинских науках считается целесообразным внедрение инноваций по следующим направлениям:

- Управление и координация подготовки преподавателей медицинских наук;
- Организация учебного процесса преподавания медицинских наук;
- Создание новых поколений основных и вспомогательных учебных средств для преподавания медицинских наук;
- Организация тренингов по преподаванию медицинских наук;
- Организация связей между видами образования в медицинских науках;
- Взаимосвязь образования, науки и производства в преподавании медицинских наук.

Необходимо учитывать, что основой инноваций в образовании медицинских наук является социальное отношение к системе образования. На примере медицинского научного образования ОТМ является не только предметом подготовки преподавателей медицинских наук, но и разработчиком, составителем и разработчиком технологий научных идей и проектов по совершенствованию образования в области инфекционных болезней, на это правильно смотреть. как учреждение. Повысить эффективность работы медико-педагогических кадров вуза, направить их деятельность только на привлечение талантливых студентов и общеобразовательных школ к актуальным проблемам образования в области преподавания медицинских наук. реализация образовательного кластера на практике. В основе интеграции образования в преподавание медицинских наук лежит принцип синергии (от греч. синергос - согласованный, взаимный

партнер). Согласно принципу синергии, каждый субъект образования медицинских наук не может обеспечить реализацию всех аспектов, служащих обеспечению эффективности его деятельности. Каждый субъект всегда нуждается в помощи других субъектов. А сотрудничество субъектов служит повышению эффективности. Даже в преподавании медицинских наук субъекты науки и образования не могут в полной мере создать содержание, эффективные методы и способы, формы и средства преподавания отдельных медицинских наук. Данный аспект показывает необходимость перевода субъектов на модель взаимного кластерного сотрудничества в преподавании инфекционных болезней.

Этапы формирования медицинских навыков студентов в образовательном кластере.

Этапы формирования технических навыков студентов междисциплинарного образования в образовательном кластере следующие (рис. 1).

Эти этапы определяют общие и основные критерии формирования врачебных навыков, и в процессе их формирования необходимо добиться решения всех форм образовательной интеграции в преподавании инфекционных болезней.

В целом образовательный кластер преподавания медицинских наук является механизмом, обеспечивающим интеграцию образования медицинских наук и считается инновационным подходом, обеспечивающим качество образования и эффективность. Актуальность проблемы интеграции в образовании медицинских наук сегодня обосновывает необходимость внедрения данной модели в образовательную практику с научной точки зрения. Создание ее научно-педагогической основы и разработка механизмов реализации является одной из актуальных задач, стоящих перед научным сообществом.

Все субъекты образовательного кластера преподавания медицинских наук организуют, координируют и регулируют многоуровневую систему подготовки учителей тибет с высокой профессиональной компетентностью. В этом процессе роль высшего образования проявляется в подготовке медико-педагогических кадров, обладающих современными знаниями и навыками, профессиональной компетентностью, регулярном обновлении содержания и форм медицинского образования, углублении инновационных процессов в сфере образования, совершенствовать критерии и методы оценки качества образования, обеспечивать интеграцию образования в медицинские науки, обеспечивает и изучает процессы, подчиненные общим механизмам деятельности, моделям развития и связанные с эффективным решением образовательных задач, поиском инновационные решения, разработка и внедрение. Все подходы, применяемые к образовательному процессу, служат повышению потенциала квалифицированных кадров.